

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 4
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИЦИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....	45
9.	Умματοва Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOITIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TANHILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуминовна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атахомвна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОПЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМЕНОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMENOYEYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ БИЛАН ОГ'РИГАН АYOЛЛАРДА УЛЬТРАТОВУШЛИ КАВИТАТСИЯНИНГ VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROCENOSIS DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GIPERTENZIVNIY PASSTROYSTVAХ У БЕРЕМЕННЫХ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ/HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY: PREVALENCE, MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBESIVE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI..251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

УДК: 618.616-093/098

Nasirova Zebiniso Azizovna
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Samarqand, O'zbekiston

YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI

For citation: Nasirova Zebiniso Azizovna, Impact of the new coronavirus infection sars-cov-2 on the vaginal microbiota of pregnant women, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 4, pp 173-176

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8335779>

ANNOTATSIYA

Mazkur tadqiqot ishida biz SARS-COV-2 o'tkazgan homilador ayollarda qin mikrobiotasining buzilishi holatlarini tahlil etdik. Hozirgi vaqtda homilador ayollarda infeksiyon-yallig'lanishli kasalliklar uchrash holatlarining pasayish tendensiyasi kuzatilmayapti. Mazkur tadqiqotni bajarish jarayonida hal etiladigan vazifalardan biri bo'lib, SARS-COV-2 o'tkazgan homilador ayollarda tug'ruq yo'llari mikrobiotasining holati va kuzatiladigan asoratlarning rivojlanishi orasidagi korrelyasion bog'liqlikni aniqlash bo'ldi. SHu munosabat bilan, COVID-19 o'tkazgan homilador ayollarda tug'ruq yo'llari mikrobiota holati va infeksiyon asoratlari rivojlanishini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: SARS-COV-2, mikrobiota, asoratlari, homiladorlik, infeksiya.

Насирова Зебинисо Азизовна

Самаркандский Государственный Медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ

АННОТАЦИЯ

В этой работе мы проанализировали частоту нарушений микробиоты влагалища у женщин, перенесших новую коронавирусную инфекцию SARS-COV-2. В настоящее время частота инфекционно-воспалительных заболеваний в гинекологии не имеет тенденции к снижению. Одной из задач, решаемых в процессе выполнения настоящего исследования, являлось выявить корреляционную зависимость между состоянием микробиоты родовых путей и развитием осложнений влагалища у женщин, перенесших новую коронавирусную инфекцию SARS-COV-2. В связи с этим возникло множество вопросов о влиянии инфекции на различные системы организма, включая микробиоту влагалища беременных.

Ключевые слова: SARS-COV-2, микробиота, осложнения, беременность, инфекция.

Nasirova Zebiniso Azizovna

Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN

ANNOTATION

In this work, we analyzed the frequency of violations of the vaginal microbiota in women who had a new coronavirus infection SARS-COV-2. Currently, the frequency of infectious and inflammatory diseases in gynecology does not tend to decrease. One of the tasks solved in the course of this study was to identify a correlation between the state of the microbiota of the birth canal and the development of vaginal complications in women who had a new coronavirus infection SARS-COV-2. In this regard, many questions have arisen about the impact of infection on various body systems, including the microbiota of the vagina of pregnant women.

Keywords: SARS-COV-2, microbiota, complications, pregnancy, infection.

Kirish. Bugungi kunda COVID-19 butun dunyo bo'ylab millionlab odamlarga, shu jumladan homilador ayollarga ta'sir qilgan global muammoga aylandi. Butun aholidan farqli o'laroq, homilador ayollar homiladorlik davrida barcha organlar va tizimlarning funksiyasini o'zgartiradigan unikal "immunologik" holati natijasida virusli infeksiya xavfi sezilarli darajada yuqori bo'lgan maxsus guruhni tashkil qiladi (1, 6). Shu munosabat bilan, COVID-19 o'tkazgan homilador ayollarda tug'ruq yo'llari mikrobiota holati va infeksiyon asoratlari rivojlanishini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi (4,5,7). COVID-19 yoki SARS CoV-2 infeksiyasi –o'ta tez tarqalishi va kasallik holatining antiqa kechishi tufayli ko'pgina chalkashliklarni va noaniqliklarni keltirib chiqardi (3,7). Homilador ayollar uchun ham og'riqli bo'lgan Covid-19 ko'plab muhokamalarga va son-sanoqsiz taxminlarga sabab bo'ldi. Mazkur holat shuning uchun ro'y berdiki, homilador ayollarning immun tizimi holati homilador bo'lmagan ayollarga qaraganda kuchsizroq bo'lsa-da, homilador ayollarning Covid-19ga yuqori chidamliligi ko'pgina tadqiqotchilar uchun mantiqqa mos kelmaydigan holat bo'ldi (2,8).

Shuni tan olish kerakki, yangi koronavirus infeksiyasining tarqalishi, Covid-19 virusining inson organizmiga bo'lgan ta'siri, homilador ayollarda gestatsiya muddatiga qarab olib keladigan asoratlari, mikrobiota holatiga ta'siri ko'pgina munozaralarga sabab bo'lmoqda. Yuqorida aytilganlarning barchasi yangi koronavirus infeksiyasi SARS-COV-2 ning homiladorlar qin mikrobiotasiga ta'sirini o'rganish zaruriyatini belgilaydi.

Tadqiqot maqsadi. Yangi koronavirus infeksiyasi SARS-COV-2 ning homiladorlar genitaliy mikrobiotasi xususiyatlariga ta'sirini o'rganishdan iborat.

Tadqiqot materiallari va usullari. Yangi koronavirus infeksiyasi SARS-COV-2 o'tkazgan homilador ayollarda qin mikrobiotasini o'rganish maqsadida Samarqand shahar 2-son tug'ruqxonasida

prospektiv tadqiqot o'tkazildi. Tadqiqot 2021 yildan 2023 yilgacha olib borildi. Tadqiqot ob'ekti - yoshi 22 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan Samarqand shahrida iste'qomat qiluvchi 38 nafar yangi koronavirus infeksiyasi SARS-COV-2 o'tkazgan homilador ayollar bo'lib (asosiy guruh), nazorat guruhini 35 ta SARS-COV-2 bilan kasallanmagan homilador ayollar tashkil qildi.

Qin ajralmasini kultural tekshirish uchun material servikal kanaldan steril paxtali tampon bilan olingan va uni transportli muhitga joylashtirilgan. Bakteriologik tekshiruv an'anaviy sxemada amalga oshirilgan: servikal kanaldan tadqiqot materialini olish, oziq muhitlarga ekish, toza kulturani ajratish va mikroorganizmlarning ajratilgan kulturalarini identifikatsiya qilish. Anaerob mikroflorani aniqlash maqsadida mikroanaerostat yordamida mikroorganizmlarni kultivatsiya qilish usuli qo'llanilgan. Tekshirilayotgan materialda shartli-patogen bakteriyalar uchun >10⁴, zamburug'lar uchun >10³ KOE/ml ko'rsatkichlar diagnostik titr bo'lib hisoblanadi. Laboratoriyaga 1-2 kun mobaynida olib kelingan material quyidagi mikroorganizm guruhlariga tekshirilgan: aeroblar va fakultativ anaeroblar, achitqisimon zamburug'lar. Mikroorganizmlarning turli guruhlarini aniqlash uchun oziq muhitlarga ekilgan: brutsellyozli agar asosida vitaminli o'sish omillarini qo'shgan holda qonli agar (anaeroblarni ajratish uchun), mannit – tuzli agar (stafilokoklarni ajratish uchun), Saburo muhiti (zamburug'larni ajratish uchun). Qonli agarli muhitlar karbonat angidridning ko'p miqdori (5-10%) bilan birga termostatda kultivatsiya qilingan.

Ajratilgan mikroorganizmlarning identifikatsiyasi kompyuter dasturlaridan foydalangan holda bakteriologik analizator yordamida bajarilgan. Ajratilgan mikroorganizmlarning soni agarli kosachalar sektorida o'sish zichligi bo'yicha baholangan.

Tadqiqot ma'lumotlarini talqin qilish 1-jadvalda ko'rsatilgan qiymatlarga muvofiq amalga oshirildi.

1-jadval

Bakteriologik tadqiqot ko'rsatkichlarini talqin qilish

Ko'rsatgich	Izoh
«Salbiy»	Natija salbiy, mikrofloraning o'sishi yuk
≤10 ² KOE Saprofit mikroflora	Natija salbiy, patogen mikroflora ajratilmagan
≥10 ² KOE SHartli patogen mikroflora	Natija ijobiy, antibiotik terapiyasi bo'yicha tavsiyalar berildi

- kam o'sish - 10²
- o'rtacha o'sish - 10³
- ko'p o'sish ≥10⁴

Natijalar. Ayollar yoshi ikkala guruhda 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan. 1-guruhda o'rtacha yosh 29,6±1.2 yosh, ikkinchi guruhda 28,3 ±1,3 yosh bo'lgan. Barcha ayollar Samarqand viloyatidan bo'lishgan.

Ulardan aksariyati (61,9%) o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lib, 33,5% oliy ma'lumotli va 4,6% o'rta ma'lumotli bo'lgan.

2-jadval

Guruhlarda uchragan ginekologik kasalliklar

Kasalliklar	1-guruh (n = 38)		Nazorat guruhi (n = 35)	
	Abs. raqam	%	Abs. rakam	%
Jinsiy organlarning yallig'lanish kasalliklari	4	10,5	3	8,6
Bachadon bo'yni kasalliklari	2	5,3	2	5,7
Noregulyar menstrual sikl	2	5,3	3	8,6
Endometriyal giperplastik jarayonlar	1	2,6	2	5,7
Anamnezida sun'iy abort	6	15,8	11	31,4
O'z-o'zidan buladigan abort	2	5,3	2	5,7

COVID-19 bilan kasallangan homilador ayollar guruhidan 17 nafar (44,7%) ayol ilgari ginekologik kasallik bilan og'rikan. Ushbu ayollarning anamnezida jinsiy organlarning yallig'lanish kasalliklari 10,5% holatda, sun'iy abort 15,8% holatda va 5,3% holatda hayz siklining buzilishi, bachadon bo'yni kasalliklari va o'z-o'zidan buladigan abort qayd etilgan.

Tekshirilgan ayollarning somatik kasalliklar bo'yicha salomatlik indeksi nisbatan qoniqarli bo'lgan. SHunday qilib, biz kuzatgan ikkala guruh ayollarining klinik tavsifi kontingentning bir xilligi haqida dalolat beradi.

COVID-19 bilan kasallangan homilador ayollar jinsiy a'zolarining infeksiyon-yallig'lanishli kasalliklarini birlamchi aniqlash tahlili shuni ko'rsatdiki, vulvo-vaginal kandidoz, bakterial vaginoz, kichik chanoq

a'zolarining yallig'lanishli bo'lmagan patologiya holatlari qayd etilgan. 1-rasmda asosiy va nazorat guruhlaridagi ayollarda *Lactobacillus* spp. ni bakteriologik tekshirish natijalari keltirilgan.

1-rasm. Tekshirilayotgan ayollarni bakteriologik tekshirish natijalari (*Lactobacillus* spp. titrda $> 10^7$)

1-rasmda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, COVID-19 o'tkazgan homilador ayollarda *Lactobacillus* spp. ning anchagina kamayishi qayd etilgan ($r < 0,05$).

Servikal kanaldan olingan materialni bakteriologik tekshiruvda deyarli barcha ayollarda polimikroblni tasvir aniqlangan.

Mikroorganizmlarning assotsiatsiyasi asosan shartli patogen mikroorganizmlarning turli birikmalari bilan namoyon bo'lgan.

Turli mikroorganizmlar va ularning bakteriologik tekshiruvdagi konsentrsiyalarini aniqlash holatlari haqidagi ma'lumotlar 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

Tekshirilgan ayollarda bakteriologik tekshirish natijalari

Patogen turi	Konsentrsiya	Natijalar	
		Asosiy guruh	Nazorat guruhi
Staphylococcus spp.	$\leq 10^4$	2 (5,3%)	1 (2,9%)
	$> 10^4$	4 (10,5%)	-
Streptococcus spp.	$\leq 10^4$	-	-
	$> 10^4$	-	-
Ent. Faecalis	$\leq 10^4$	-	1(2,9%)
	$> 10^4$	1 (2,6%)	1 (2,9%)
Enterobacteriaceae spp.	$\leq 10^4$	2 (5,3%)	-
	$> 10^4$	1 (2,6%)	1(2,9%)
E.coli	$\leq 10^4$	-	-
	$> 10^4$	-	1(2,9%)
C. albicans	$\leq 10^4$	1(2,6%)	4(11,42%)*
	$> 10^4$	11 (28,9%)	4(11,42%)*
Klebsiella spp.	$\leq 10^4$	-	1(2,9%)
	$> 10^4$	-	-
G.vaginalis	$\leq 10^4$	-	-
	$> 10^4$	2 (5,3%)	2 (5,8%)

*- guruhlar orasidagi ishonchli farq

3-jadvalda keltirilganlardan ko'rinib turibdiki, COVID-19 bilan kasallangan homilador ayollar infeksiyon yallig'lanish kasalliklariga ko'proq moyil bo'lishadi.

Tekshirilgan asosiy guruh ayollarda *Candida albicans* 5,3% holatda va nazorat guruhida 11,4% holatda kuzatildi. Ushbu holat homilador ayollarda SARS-COV-2ning ta'siri natijasida immun tizimining sustlashuvida yuzaga kelgan, deb aytishimiz mumkin.

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, ikkala guruhda shartli-patogen mikroflora *Ent. Faecalis*, *Enterobacteriaceae spp.* va *E. Coli* $>10^4$ konsentratsiyada o'sishi, deyarli bir xilda uchrashi qayd etiladi.

3-jadvalda keltirilgan bakteriologik tekshiruv ma'lumotlariga ko'ra, COVID-19 bilan kasallangan homilador ayollar shartli-patogen flora - *C. albicans* yaqqol o'sishi qayd etiladi. Tekshirishda birorta ham ayolda *N.gonorrhoeae*, *Tr. vaginalis*, *Ch. Trachomatis* aniqlanmagan.

Muhokama. COVID-19 bilan kasallangan homilador ayollarda kichik chanoq a'zolarining infeksiyon-yallig'lanishli kasalliklari murakkab va etarlicha o'rganilmagan muammo bo'lib, u butun dunyoda jiddiy bo'lgan tibbiy, ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlarini keltirib chiqaradi.

Yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, shuni ta'kidlash mumkinki, yiringli-septik kasalliklar hozirgi kunda jiddiy tibbiy-ijtimoiy muammo bo'lib hisoblanadi. Kasallanish past ijtimoiy-iqtisodiy status, somatik kasalliklar, sun'iy abort muolajalarining kechish xususiyatlari, operatsiyani o'tkazish xususiyatlari singari ko'pgina omillar hisobiga hamda COVID-19 ta'siri natijasida yuqori darajadagicha qolmoqda, ushbu fikrlarni Schwartz D. A., Graham A. L. (2020 y) kabi tadqiqotchilar ham berishmoqda.

Shu tufayli yangi koronavirus infeksiyasi SARS-COV-2 ning homiladorlar genitalliy mikrobiotasi xususiyatlariga ta'sirini o'rganishdan yiringli-septik asoratlarning ehtimoliy rivojlanishini to'laqonli baholash uchun asosiy va nazorat guruhlaridagi ayollarni faol dinamik kuzatuvni amalga oshirilgan.

Mazkur tadqiqot Samarqand shahar 2-son tug'ruqxonasi sharoitida bajarilgan va o'zida laborator-instrumental usullarni mujassam etgan. Laborator tekshiruv (umumiy qabul qilinganlardan tashqari) genitalliy mikroblar peyzajining bakteriologik tekshiruvini o'z ichiga olgan, chunki yangi koronavirus infeksiyasi SARS-COV-2 ning

homiladorlar genitalliy mikrobiotasi xususiyatlariga ta'siri o'rganilmagan. Bu hal etilmagan vazifalar keyingi o'rganish va batafsil bosqichma-bosqich ishlab chiqishni talab etadigan ushbu ilmiy tadqiqotni olib borish uchun turtki bo'ldi.

Homilador ayollar uchun tug'ruqdan keyingi endomerit rivojlanishining yuqori infeksiyon xavfi mavjud bo'lganda, ushbu asoratlarni oldini olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, yangi koronavirus infeksiyasi SARS-COV-2 ning homiladorlar genitalliy mikrobiotasiga ta'siri, COVID-19 o'tkazgan homilador ayollarda *Lactobacillus spp.* ning anchagina kamayishi va buning natijasida shartli-patogen flora - *C. albicans* yaqqol o'sishini inobatga olib, homiladorlik vaqtida va tug'ruqdan keyingi davrda asoratlar rivojlanishini oldini olishimiz zarur, va bu tadqiqotimiz natijalari Kravchenko E. N. va boshqalar tadqiqot natijalari bilan mos tushadi (2021 y). Patologik flora aniqlanganda tegishli davoni olib borish tavsiya etiladi.

Xotima. Tekshirishimiz natijasi SARS-CoV-2 bilan kasallangan homilador ayollarda qin mikrobiotasining o'zgarishi kuzatilishi aniqlandi. Bundan xulosa qilib, shuni aytish mumkinki, SARS-CoV-2 bilan kasallangan ayollarda immun tizimini ko'tarish va qin mikrobiota holatini korreksiya qilish katta ahamiyat kasb etadi, shundaygina homiladorlik va tug'ruq vaqtida yuzaga keladigan asoratlar oldini olish mumkin bo'ladi. SARS-CoV-2 bilan kasallangan homilador ayollar jinsiy a'zolar biotsenozi laktobatsillalarning $10^7 - 10^8$ KOE/ml kamayishi bilan tavsiflanadi.

Shunday qilib, SARS-CoV-2 bilan kasallangan homilador ayollarda laktobatsilla konsentratsiyasi pasayishi va shartli patogen mikroflora vakillarining oshishi kuzatilgan. Me'yordagi mikroflora vakillarining bunday o'zgarishlari SARS-CoV-2 va ma'lum darajada organizmning himoya kuchlari pasayishiga bog'liq. Bundan tashqari virusning o'zi ham homilador ayollar qin mikrobiotasiga ta'sir qiladi.

Xulosa: Shunday qilib, yangi koronavirus infeksiyasi SARS-COV-2 ning homiladorlar qin mikrobiotasiga ta'siri kam o'rganilgan muammolardan biri bo'lib, yana tadqiqotlar o'tkazishni, asoratlar rivojlanishini oldini olish va davolash muolajalarini ishlab chiqishni taqozo qiladi. Laktobatsillalarning kamayishi shartli mikrofloraning o'sishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Белкина Т. В. и др. Микробиом кишечника человека и иммунная система: роль пробиотиков в формировании иммунобиологического потенциала, препятствующего развитию инфекции COVID-19 //Успехи современной биологии. – 2020. – Т. 140. – №. 6. – С. 523-539.
2. Кравченко Е. Н. и др. Опыт применения препарата Метрогил Плюс у беременных с вульвовагинальным кандидозом и новой коронавирусной инфекцией COVID-19 //Доктор. Ру. – 2021. – Т. 20. – №. 1. – С. 68-72.
3. Ezechukwu H. C. et al. Lung microbiota dysbiosis and the implications of SARS-CoV-2 infection in pregnancy //Therapeutic Advances in Infectious Disease. – 2021. – Т. 8. – С. 20499361211032453.
4. Celik E. et al. Alterations in Vaginal Microbiota among Pregnant Women with COVID-19 (preprint). – 2021.
5. Leftwich H. K. et al. Impact of SARS-CoV-2 on the microbiota of pregnant women and their infants //medRxiv. – 2022. – С. 2022.11.01.22281810.
6. Puchenko O. E., Bereznitskaya E. A., Ermolenko E. I. Female genital microbiota: health, pathology, ways of correction //Obstetrics and Gynecology. – 2021. – №. 3. – С. 18-24.
7. Schwartz D. A., Graham A. L. Potential maternal and infant outcomes from coronavirus 2019-nCoV (SARS-CoV-2) infecting pregnant women: lessons from SARS, MERS, and other human coronavirus infections //Viruses. – 2020. – Т. 12. – №. 2. – С. 194.
8. Trombetta A. et al. Sars-cov-2 infection and inflammatory response in a twin pregnancy //International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2021. – Т. 18. – №. 6. – С. 3075.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000